

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

DINA JOY D. ANDEZA, MAEd

Teacher III

Iligan City National School of Fisheries

Iligan City, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.17797331

Sa Aking Munting Prinsesa

Apat na taong gulang ka pa lang,
pero anak, para ka nang buong mundo ko.
Alam mo ba, noong dumating ka,
ang dami nating pinagdaanan.
Nagka-COVID ako noon,
kaya lumabas ka nang mas maaga
at ang liit-liit mo,
parang natatakot pa ang buhay na humawak sa'yo.
Pero kahit gano'n, ang lakas mo.
At ngayon, sa bawat halakhak mo,
parang sumisikat ang araw,
kahit minsan ang bigat-bigat ng araw ko.

Naalala ko pa talaga
ang unang beses kitang binuhat.
Ang gaan mo, ang liit mo,
at kinabahan ako na baka hindi ko magawa nang tama.
Pero nang nakita ko ang mga kamay mo,
maliit pero ang hignipit mong kumapit,
parang sinabi mong,
"Mama, kaya natin 'to."
At doon ko naramdaman, sapat na.
Sapat na ang pagmamahal mo
para mapuno ang buong puso ko.

Ikaw ang kalaro ko,
ang katabi ko kapag gabi,
at oo, dahilan ka rin kung bakit
madalas akong kulang sa tulog.
Pero anak, kahit gano'n,
sa'yo ko natutunan
na may pag-ibig palang hindi nauubos,
hindi napapagod,
pag-ibig na lumalalim araw-araw.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Habang lumalaki ka,
gusto kong ako ang kasama mo,
sa unang hakbang,
sa unang pagkadapa,
sa unang luha na 'di mo maipaliwanag.
Ako ang unang tatakbo sa'yo,
ang unang sasalo,
at ang unang magsasabi,
"Kaya mo 'yan, anak."
Dahil kapag malakas ka,
mas nagiging malakas ako.

Kaya tandaan mo, munting prinsesa:
habang buhay kitang mamahalin.
Ikaw ang sagot sa mga dasal ko,
ang regalong hindi ko hiningi
pero ibinigay sa tamang panahon.
Sa bawat yakap at bawat ngiti mo,
ipapaalala ko palagi...
ikaw ang isa at natatanging anak ko.
At oo, anak...
ikaw ang himala ng buhay ko.